

ACOGIDA Y BIENVENIDA DE ESTUDIANTES BRASILEÑOS E INTERNACIONALES RECIÉN INGRESADOS A LA UNIVERSIDAD: INFORMES DE EXPERIENCIAS SOBRE ACCIONES DESTINADAS A PROMOVER LA SALUD MENTAL Y EL BIENESTAR

RECEPTION AND WELCOME OF BRAZILIAN AND INTERNATIONAL STUDENTS NEWLY ADMITTED TO UNIVERSITY: EXPERIENCE REPORTS ON ACTIONS TO PROMOTE MENTAL HEALTH AND WELL-BEING

RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES BRASILEIROS E INTERNACIONAIS RECÉM-INGRESSOS NA UNIVERSIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIAS DE AÇÕES DESTINADAS À PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E BEM-ESTAR

Renata Castelo Branco Araujo¹
Nila Larisse Silva de Albuquerque²
Francisco Wesley Oliveira Mendonça³
Adauto de Vasconcelos Montenegro⁴
Valéria Jâne Jácome Fernandes⁵
José Cláudio Borges da Silva Filho⁶
Adriana Rodrigues Rocha⁷

Manuscrito recibido en: 15 de mayo de 2024.

Aprobado en: 22 de julio de 2024.

Publicado en: 6 de septiembre de 2024.

¹ Estudiante de doctorado en Estudios Culturales en la Universidad de Aveiro/Portugal. Especialista en Psicodiagnóstico del Centro Universitário Christus, Psicóloga de la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonia Afrobrasileña.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4140-6619> E-mail: renatacastelo@unilab.edu.br

² Doctora en Enfermería por la Universidad Federal de Ceará. Profesora de la Maestría Profesional en Enfermería de la Universidad Federal de Ceará. Enfermera de la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonia Afrobrasileña.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3702-0788> E-mail: nilalarisse@unilab.edu.br

³ Maestría en Psicología por la Universidad Federal de Ceará. Psicóloga de la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonia Afrobrasileña.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2625-1533> E-mail: wesley@unilab.edu.br

⁴ Doctor en Psicología por la Universidad Federal de Ceará. Psicóloga de la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonia Afrobrasileña.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6952-0739> E-mail: adautomontenegro@unilab.edu.br

⁵ Maestría en Enfermería por la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonia Afrobrasileña. Enfermera de la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonia Afrobrasileña.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8830-0723> E-mail: valeria@unilab.edu.br

⁶ Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de la Escuela de Salud Pública del Estado de Ceará. Doctor en la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonia Afrobrasileña.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4734-415X> E-mail: claudiobs@unilab.edu.br

⁷ Graduada en Administración Pública por la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonia Afrobrasileña. Técnico de Enfermería en la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonia Afrobrasileña.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1106-3306> E-mail: adricarrocha@unilab.edu.br

Resumen

Objetivo: Relatar las experiencias de acogida de estudiantes brasileños e internacionales recién ingresados a una universidad pública de integración internacional, mediante la realización de actividades de promoción de la salud mental y el bienestar, con el fin de mejorar la permanencia estudiantil. **Resumen de los datos:** Se emplearon metodologías activas para desarrollar círculos de conversación y salas de inmersión a sensaciones. En general, las experiencias fueron evaluadas positivamente por el equipo de profesionales de la salud, configurándose como un nuevo formato de actuación – en el ámbito de las acciones realizadas por el sector de salud estudiantil – que valora la participación activa de los estudiantes y se alinea con la promoción de la salud y el bienestar. **Conclusión:** El presente informe ofrece algunas contribuciones: a la literatura, al documentar una acción en el campo de la promoción de la salud en el contexto universitario; y al campo práctico, al promover *insights* relacionados con la realización de diversas prácticas de promoción de la salud en otras instituciones de educación superior.

Palabras clave: Estudiantes de educación superior; Internacionalización de la educación; Promoción de la salud; Universidad promotora de la salud; Salud mental

Abstract

Objective: To report on the experience of receiving and welcoming Brazilian and international students who have recently joined a public university for international integration, through the implementation of activities to promote health and well-being with a view to improving the permanence of students. **Summary of data:** Active methods were used in the development of conversation circles and subjectivity immersion spaces. The experiences reported were generally evaluated positively by the team of health professionals. They have been configured as a new format of action - within the framework of the actions carried out by the student health sector - that values the effective participation of students and is oriented towards the promotion of health and well-being. **Conclusion:** The current report contributes to the literature, by documenting an action in the field of health promotion in a university context; and to practice, by promoting insights for implementing different health promotion practices in other higher education institutions.

Keywords: Higher education students; Internationalization; Health promotion; Health-promoting university; Mental health.

Resumo

Objetivo: Relatar as experiências de recepção e acolhimento de estudantes brasileiros e internacionais recém-ingressos em uma universidade pública de integração internacional, a partir da realização de atividades de promoção da saúde mental e de bem-estar, com vistas à qualificação da permanência estudiantil. **Síntese dos dados:** Foram aplicadas metodologias ativas no desenvolvimento de rodas de conversa e salas de imersão a sensações. As experiências vivenciadas foram avaliadas positivamente, de forma geral, pela equipe de profissionais de saúde, configurando-se como um novo formato de ação - no âmbito das ações executadas pelo setor de saúde do estudante - que valoriza a participação efetiva de estudantes e alinha-se à promoção da saúde e do bem-estar. **Conclusão:** O atual relato oferece algumas contribuições: para a literatura, ao documentar uma ação no campo da promoção à saúde no contexto universitário; e, para o campo prático, ao promover insights relacionados à realização de práticas diversas de promoção à saúde em outras instituições de educação superior.

Palavras-chave: Estudantes do ensino superior; Internacionalização do ensino; Promoção da saúde; Universidade promotora de saúde; Saúde mental.

INTRODUCCIÓN

Las Universidades Promotoras de Salud (UPS) son instituciones de educación superior comprometidas con la creación de contextos promotores de salud para la comunidad compuesta por estudiantes, profesores, equipos administrativos y población externa (International Conference on Health Promoting Universities & Colleges, 2015). El propósito de las UPS es implementar valores de promoción de la salud basados en la participación de la comunidad interna y externa, permitiendo que todos los actores involucrados tengan un alto nivel de participación en las decisiones que afectan a su aprendizaje, trabajo, experiencias sociales y otros factores relacionados con la permanencia universitaria, como la salud (Dooris et al., 2014). Con la adopción de estos principios, se produce una mejora en el perfil de salud a través del desarrollo y la integración social, lo que también incrementa el bienestar y la sostenibilidad de la comunidad (Ferreira et al., 2018).

El modelo de Davidson es una de las referencias que fomenta la participación no jerárquica de los actores clave en los procesos y actividades llevadas a cabo en las instituciones educativas (Davidson, 1998). Este modelo reconoce la influencia de los contextos de vida en cuatro tipos de interacciones desarrolladas en las instituciones educativas: información, consulta, participación y empoderamiento (Davidson, 1998). El nivel de participación de los miembros de la comunidad universitaria se ve influenciado por las políticas universitarias. En el contexto de las UPS, el alto grado de participación y empoderamiento de los diferentes miembros de la comunidad se considera un elemento clave (Suárez-Reyes & Van Den Broucke, 2023).

La Pro-Rectoría de Políticas Afirmativas y Estudiantiles (PROP AE) de la Universidad de la Integración de la Lusofonía Afrobrasileña (UNILAB), guiada por las directrices del Programa Nacional de Atención al Estudiante (PNAES) (Brasil, 2010), desarrolla acciones inspiradas en la perspectiva de las UPS. Así, contando con un equipo de atención a la salud estudiantil (Educación Física, Enfermería, Nutrición, Medicina y Psicología) y comprometida con la mejora de la permanencia de los estudiantes, la PROP AE difunde principios de promoción de la salud. Además, define y promueve acciones individuales y colectivas relacionadas con el bienestar estudiantil en el ambiente universitario. El público objetivo de estas acciones incluye a estudiantes universitarios brasileños e internacionales.

El estudio de Silva-Ferreira et al. (2019) sobre la salud mental de los estudiantes internacionales en Brasil destaca el impacto que tiene el proceso migratorio y la necesidad de adaptarse e integrarse en una nueva cultura en la salud mental de los mismos. Este impacto puede causar sufrimiento psicológico y, potencialmente, afectar al progreso académico de los estudiantes. Los autores señalan que, al inmigrar, el individuo se expone a una vulnerabilidad psicológica y este proceso "puede convertirse en un factor de riesgo para la salud mental, dependiendo de un conjunto complejo y heterogéneo de factores sociales, culturales, institucionales, políticos, generacionales y subjetivos" (Silva-Ferreira et al., 2019, p. 15).

Por otro lado, las acciones institucionales centradas en la inclusión de los estudiantes internacionales, desarrolladas por los equipos internos de la universidad y dirigidas a acogerlos e integrarlos, son importantes factores de protección psicológica y son capaces de provocar sentimientos de pertenencia y autoconfianza. Por lo tanto, es fundamental la existencia de una preparación previa por parte de la institución, en coordinación con su personal técnico y docente, como señala el estudio mencionado. (Silva-Ferreira et al., 2019).

Entre las acciones realizadas en el ámbito de la promoción de la salud, la UNILAB, a través de su División de Asistencia a la Salud del Estudiante - DIASE/PROPAE - ofrece actividades de acogida y vinculación. Estas actividades tienen como objetivo presentar los servicios de salud disponibles en la institución y en la región, dialogar sobre los afectos experimentados en el nuevo contexto de vida, promover la integración estudiantil e incentivar prácticas de autocuidado de la salud durante el trayecto académico venidero. Es importante destacar que acogida y vínculo facilitan la construcción de la autonomía a través de acuerdos entre sujetos involucrados en procesos similares (Jorge et al., 2011).

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es describir la labor realizada por los profesionales de la salud, autores de este trabajo, inspirados en el modelo de las UPS, sobre la implementación de prácticas de recepción, acogida y bienestar dirigidas a estudiantes brasileños e internacionales recién llegados a la universidad.

RESUMEN DE LOS DATOS

Se trata de un informe de experiencia con especial atención en la acogida de estudiantes internacionales y en la adopción de una sala de sensaciones como estrategia de promoción de la salud. Como se mencionó, este estudio se configura como un informe de experiencia, pudiéndose entender como un registro escrito de vivencias, capaz de enriquecer la construcción del conocimiento, según afirman Mussi et al. (2021).

Con el objetivo de fomentar la comprensión de las acciones desarrolladas y sus implicaciones para el fortalecimiento de la promoción de la salud en el contexto universitario, el resumen de los datos se dividirá en dos partes: la contextualización del escenario y la experiencia del equipo de profesionales de la salud responsable de llevar a cabo dichas acciones.

- Contextualización del escenario

La Universidad de la Integración Internacional de la Lusofonía Afrobrasileña (UNILAB) es una entidad autónoma vinculada al Ministerio de Educación. Creada en 2011, tiene su sede en Redenção, Ceará, y un campus avanzado – una extensión de la universidad en una región menos desarrollada del país, como foco de crecimiento de dicha región – en São Francisco do Conde, Bahía. La UNILAB tiene como misión institucional promover el desarrollo regional y el intercambio cultural y científico entre Brasil y los países miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

La sede del estado de Ceará cuenta con una división de salud estudiantil desde 2013. Este sector es responsable, entre otras actividades, de planificar y ejecutar acciones de promoción de la salud que involucran temas amplios, basados en el Calendario de Salud (Ministerio de Salud, 2022) y en las demandas específicas del público objetivo. El equipo que conforma la División de Asistencia de Salud Estudiantil está compuesto por dos enfermeros, un técnico de enfermería, un médico, un educador físico y cuatro psicólogos.

Dado el propósito de integración entre los países miembros de la CPLP – especialmente las naciones africanas –, aproximadamente el 30% de los estudiantes de la UNILAB son internacionales. Esta coyuntura plantea la necesidad de fomentar la participación social y el empoderamiento en aspectos clave relacionados con el acceso a la salud en Brasil, en particular en lo que respecta a la organización

del Sistema Único de Salud y a la prestación de servicios de salud en la propia universidad. Además, debido al proceso de aclimatación, es necesario desarrollar acciones dirigidas a promover la salud del viajero.

Es importante destacar que el concepto de medicina del viajero se ha ido ampliando progresivamente, centrándose menos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades exóticas y más en la prevención de problemas de salud del viajero y la promoción de una adaptación saludable al nuevo entorno (Lopes & Miyaji, 2014). En vista de ello, con cada nuevo ingreso de estudiantes en la universidad, el equipo de salud ofrece acciones de acogida al público estudiantil brasileño e internacional, con el objetivo de promover la salud y el bienestar, enfocándose en la permanencia estudiantil.

Se trata de intervenciones de promoción de la salud que se realizan periódicamente con cada ingreso de nuevos estudiantes brasileños e internacionales a la universidad: las Ruedas de Salud del Viajero y los Círculos de Llegada y Bienvenida. En 2023, se incorporó al programa de promoción de la salud la Sala de Sensaciones como una nueva iniciativa de bienestar y calidad de vida. Durante ese año se llevaron a cabo tres Ruedas de Salud del Viajero y Círculos de Llegada y Bienvenida, además de una edición de la Sala de Sensaciones.

Las Ruedas de Salud del Viajero se celebran semanal o quincenalmente durante el período de llegada de nuevos estudiantes internacionales a la universidad. Con una duración aproximada de dos horas, estos encuentros son moderados alternadamente por miembros del equipo de salud de la universidad y cuentan con una asistencia media de 20 estudiantes. En ellos se abordan las medidas de protección contra la deshidratación y la insolación, la promoción de la salud nutricional, las vacunas y aspectos inherentes a la salud emocional, como la añoranza y la formación de nuevos vínculos en el país.

Los Círculos de Llegada y Bienvenida, por su parte, son actividades grupales facilitadas por el equipo de psicología del DIASE, que se realizan periódicamente de acuerdo con el calendario académico, a mediados de cada período de inscripción. De esta manera, se brinda una bienvenida a los estudiantes recién llegados al país y que se incorporan a la universidad, creando un ambiente interpersonal propicio para compartir experiencias, sentimientos y reflexiones relacionadas con los procesos de inmigración con fines estudiantiles y de integración al medio universitario.

Metodológicamente, se basa en la propuesta de los Círculos de Encuentro (Góis, 2008), un modelo de intervención de promoción de la salud que consiste en reunir a un grupo de personas en círculos facilitados por profesionales de la salud, con el objetivo de crear un espacio abierto e inclusivo para compartir experiencias, ideas y soluciones en una comunidad. De esta manera, constituyen una estrategia de apoyo psicosocial y de promoción de la salud estudiantil, al propiciar un ambiente de diálogo intercultural de integración grupal y expresión corporal, compartiendo experiencias, emociones, sentimientos, angustias y expectativas. La propuesta, por tanto, es que sea un encuentro de historias de vida, para potenciar los intercambios de experiencias entre estudiantes brasileños y extranjeros, tanto recién llegados como veteranos.

De este modo, los Círculos favorecen el intercambio de relatos sobre impresiones, sueños, desafíos, perspectivas personales, choques culturales y compromisos tanto individuales como colectivos, en un ambiente de receptividad, integración y cuidado mutuo, así como un clima colectivo de bienvenida y acogida. Cada actividad tiene una duración media de dos horas, y los grupos varían en tamaño a lo largo de los semestres. Para su difusión, se cuenta con la intermediación de los tutores del Programa de Acogida e Integración de Estudiantes Extranjeros (PAIE), cuyo objetivo es facilitar la acogida de estudiantes internacionales y su integración en la comunidad estudiantil y en la región donde se encuentra la universidad.

Cabe destacar que las actitudes de acogida hacia los grupos de estudiantes y la preparación de la institución, junto con el mantenimiento del contacto con la cultura de origen y la apertura a la nueva cultura, según Silva-Ferreira et al. (2019), son parte de los factores protectores de la salud mental de los estudiantes internacionales. Estos factores se encuentran presentes en las acciones de acogida desarrolladas por el equipo de salud relacionadas en este estudio. Otros aspectos considerados corresponden a factores protectores, como la acogida por parte de los residentes locales, los lazos de amistad, el deporte y el ocio, las creencias religiosas y las características individuales, que también son comprendidos por el equipo y abordados en otras iniciativas llevadas a cabo por el sector.

- Experiencia de las actuaciones según el equipo de salud

Las acciones realizadas permitieron al equipo del sector de salud estudiantil experimentar una nueva forma de llevar a cabo algunas actuaciones en el ámbito de la promoción de la salud de los estudiantes universitarios. Tradicionalmente, el equipo en cuestión ejecuta diversas acciones, tales como la elaboración de material educativo/informativo en el ámbito de la educación para la salud, la organización de talleres y mesas redondas que abordan diversos temas de salud y la atención individual en salud.

Al planificar las acciones descritas en este artículo, el equipo decidió que era importante pensar en acciones que rompieran con el modelo tradicionalmente conocido por la comunidad académica y que promovieran actitudes activas y autónomas por parte de los alumnos participantes. Tras debatir, el equipo optó por mantener y mejorar algunas actividades anteriores ya alineadas con este objetivo: las Ruedas de Salud del Viajero y los Círculos de Llegada y Acogida. Además, se propuso realizar la Sala de Sensaciones, una actividad interactiva de acogida, promoción del bienestar y educación en salud, llevada a cabo por el equipo multidisciplinar tras invitar a los alumnos recién llegados. Esta actividad consistió en una experiencia de autopercepción multisensorial a través del contacto con diferentes materiales potencialmente relajantes, el fomento de breves relatos sobre las sensaciones experimentadas y sentimientos presentes, así como la exposición de información general sobre los servicios de salud estudiantil en la universidad.

A partir de la realización de las actividades, el equipo identificó ciertos aspectos que contribuyeron al objetivo de ofrecer acciones de promoción de la salud orientadas a fomentar la autonomía, como se detalla a continuación:

- a. *Oferta de diferentes actividades con objetivos articulados y específicos:* los estudiantes recién ingresados tuvieron la oportunidad – respetando sus elecciones y autonomía – de participar en una o varias de las actividades ofrecidas. Las Ruedas de Salud del Viajero proporcionan un espacio para debatir y abordar los factores fisiológicos y emocionales – y su interrelación con la salud – que intervienen en el proceso migratorio, permitiendo una orientación pertinente sobre la adaptación al nuevo país. Los Círculos de Llegada y Bienvenida viran hacia la creación de un espacio para compartir y elaborar experiencias, como la llegada al nuevo país, el ingreso a la universidad y el inicio de un nuevo curso, incluyendo las repercusiones emocionales de estos procesos. La Sala de Sensaciones es, por lo tanto, un espacio para la experimentación sensorial y la reflexión sobre los procesos de salud.

b. *Reflexiones sobre el concepto ampliado de salud:* las acciones en cuestión permitieron experimentar en la práctica un concepto ampliado de salud, que va más allá de los procesos curativos/de tratamiento y de las acciones de prevención y promoción de la salud.

c. *Integración interdisciplinaria en el equipo:* la planificación y ejecución de las acciones requirió un esfuerzo de reflexión por parte de las diferentes categorías profesionales implicadas (Medicina, Psicología, Enfermería, Educación Física y Nutrición), con el objetivo de propiciar espacios educativos sobre la salud y de reflexión sobre los procesos de autonomía en la atención de la salud.

- Experiencia en las Ruedas, Círculos y Salas de Sensaciones

La evaluación de la acogida de estudiantes internacionales recién llegados a la universidad, como estrategia de promoción de la salud, se llevó a cabo mediante la aplicación colectiva de un instrumento desarrollado por Loch et al. (2021), cuyo objetivo es evaluar las intervenciones en función de su grado de adecuación a los principios de promoción de la salud. La Tabla 1, presentada a continuación, resume la percepción del equipo de salud sobre la intervención en cuestión.

Tabla 1. Evaluación de la aplicación de las Ruedas de Salud del Viajero a los estudiantes internacionales en relación al alcance de los principios de promoción de la salud.

Principio	Evaluación cuantitativa	Evaluación subjetiva
Equidad	4/4	La intervención atendió, de forma diferenciada, a los grupos prioritarios al estructurarse y darse a conocer principalmente a los estudiantes internacionales recién llegados a la universidad, y su estructura se ajustó para dar cabida a públicos de diferentes culturas, preferencias y procedencias.
Participación social	2/4	Fueron catalogados como aspectos que contemplan el principio de participación social: <ul style="list-style-type: none">• Exposición de información sobre los mecanismos de acceso a la defensoría del SUS y a la defensoría universitaria;• Divulgación del artículo 5 de la Constitución Federal sobre la igualdad entre brasileños y extranjeros residentes en Brasil en materia de los derechos en salud;• Apertura de canales de diálogo entre estudiantes y profesionales de la salud de la universidad. Se identificaron elementos que debilitan el principio de participación social:

		<ul style="list-style-type: none">• Escasa participación del público objetivo en la estructuración de eventos de promoción de la salud;• Insuficiente apertura a los comentarios del público objetivo. Como sugerencias de mejora, el grupo señala: <ul style="list-style-type: none">• Propuesta de reuniones sistemáticas con tutores de los estudiantes, que puedan organizar y llevar sus demandas al equipo de salud de la universidad;• Articulación de la ampliación de la participación estudiantil con unidades académicas.
Autonomía	4/4	Se considera que la intervención fue capaz de generar autonomía al reforzar los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none">• Conocimiento por parte del público objetivo sobre cómo acceder a la red de salud pública, haciendo hincapié en la Atención Primaria como puerta de entrada;• Acceso al formulario de solicitud de los servicios de salud disponibles en la universidad, incluyendo la atención médica, psicológica y de enfermería;• Localización espacial de los servicios públicos de salud disponibles en el entorno de la universidad;• Adopción de hábitos de vida saludables.
Empoderamiento	3/4	La intervención fomentó el empoderamiento del público objetivo al: <ul style="list-style-type: none">• Reforzar la comprensión de la capacidad de autocuidado de cada persona;• Incentivar la autoobservación de sus demandas de salud desde una perspectiva biopsicosocial. Puntos a mejorar: <ul style="list-style-type: none">• Ampliación de la intersectorialidad para aumentar la capacidad de autocuidado;• Ampliación del acceso a políticas públicas afirmativas.
Intrasectorialidad	4/4	La intervención fomenta la intrasectorialidad al: <ul style="list-style-type: none">• Informar al público objetivo sobre las formas de integración y articulación entre los diferentes servicios disponibles en el Sistema Único de Salud y en el sector de salud de la universidad;• Ser realizada por un equipo multiprofesional;• Permitir la alternancia de los roles de facilitador con sus diferentes perspectivas.
Intersectorialidad	2/4	La intersectorialidad se refuerza estimulando los vínculos entre los servicios internos disponibles en la universidad y los servicios externos disponibles en el SUS. Por otro lado, no existe una sistematización de las relaciones de cogestión. Puntos a mejorar: <ul style="list-style-type: none">• Formalización de acuerdos entre la universidad y la red municipal de salud pública;• Sensibilización de los principales agentes internos y externos.
Sostenibilidad	4/4	La intervención es sostenible a medio y largo plazo, dado su bajo coste financiero y humano.
Integralidad	3/4	Dado su perfil multitemático y multiprofesional, la intervención tiene en cuenta la complejidad, el potencial y las singularidades del público objetivo. Puntos a mejorar: <ul style="list-style-type: none">• Ampliación de la comprensión de las demandas relacionadas con los elementos culturales propios de los países de origen;• Inserción de información sobre prácticas de medicina tradicional.

Territorialidad	3/4	La intervención considera las especificidades de los países de origen, como la comparación entre sistemas de salud, prácticas alimentarias y hábitos de vida. No obstante, existe potencial para ampliar los conocimientos sobre los países de origen del público objetivo.
-----------------	-----	---

Fuente: elaborado por los autores.

Informar sobre las experiencias de promoción de la salud en una universidad internacional y pluralista es relevante para destacar el potencial que intervenciones dirigidas a la información, consulta, participación y empoderamiento tienen en el aumento de la calidad de vida, el bienestar y la integración de los estudiantes adultos jóvenes en el ambiente universitario. Además de este escenario expositivo, se añade la evaluación cuantitativa de las intervenciones, que permitió medir de forma más objetiva la incorporación de los principios de promoción de la salud.

Como consecuencia de las experiencias vividas por los profesionales de la salud de la universidad y de los estudiantes, se reforzaron las percepciones a favor de mantener la oferta de intervenciones de promoción de la salud y ampliar su alcance, como ocurrió con la incorporación de la Sala de sensaciones al programa que tradicionalmente se llevaba a cabo en la universidad.

En este estudio, se presenta la limitación de que el relato se basa exclusivamente en la perspectiva del equipo responsable de los programas de promoción de la salud en la universidad. Se reconoce que incluir las percepciones del alumnado, destinatario de las acciones, podría fomentar la evaluación y mejora de las intervenciones de promoción de la salud en el contexto universitario.

Se incentiva la realización de futuros estudios para evaluar la repercusión de las acciones y programas de promoción de la salud en el contexto universitario desde una perspectiva cualicuantitativa, teniendo en cuenta las perspectivas de los diferentes actores implicados en su desarrollo.

Se espera fomentar la expansión de acciones en salud mental con estudiantes universitarios nacionales e internacionales para mejorar el cuidado de la salud mental. Se considera relevante el desarrollo de acciones de promoción que utilicen la herramienta interseccional (Akotirene, 2019; Collins & Bilge, 2021) teniendo en cuenta el vínculo entre el sufrimiento mental y las intersecciones de las opresiones sociales que favorecen las desigualdades en la salud.

CONCLUSIÓN

Las prácticas de acogida y bienestar dirigidas a los estudiantes brasileños e internacionales recién llegados a una Universidad Promotora de la Salud son llevadas a cabo regularmente por un equipo de salud multiprofesional e implican reuniones colectivas para debatir cuestiones relevantes para la adaptación, la socialización, el mantenimiento y la promoción de la salud física y mental. Las intervenciones realizadas cumplen la mayoría de los principios de promoción de la salud, pero la intersectorialidad y la participación del público objetivo siguen siendo elementos débiles en este proceso.

Informar sobre las experiencias de realización de intervenciones de promoción de la salud en el contexto universitario es relevante para evidenciar la importancia de estas prácticas en el aumento de la calidad de vida, el bienestar y la integración de los estudiantes adultos jóvenes. Mussi et al. (2021) señalan que "[...] el RE [relato de experiencia] en contexto académico pretende, además de describir la experiencia vivida (experiencia próxima), valorarla a través del esfuerzo explicativo académico-científico, mediante la aplicación crítico-reflexiva con sustento teórico-metodológico (experiencia distante)" (p. 64). Se entiende que el presente informe ofrece algunas contribuciones, a saber: a la literatura, al documentar una acción en el campo de la promoción de la salud en el contexto universitario; y al campo práctico, al promover *insights* destinados a la realización de prácticas de promoción de la salud en otras instituciones de educación superior.

Se sugiere la realización de nuevos estudios – en formato de informes de experiencias – que permitan sistematizar las acciones llevadas a cabo en diferentes contextos y viabilizar la construcción de un amplio corpus de prácticas, inspirando al personal implicado en las prácticas de salud mental en las instituciones de educación superior.

REFERÊNCIAS

Akotirene, C. (2019). *Interseccionalidade*. São Paulo: Editora Pólen.

Brasil. (2010). *Decreto Federal nº 7.234, de 19 de julho de 2010*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm

Collins, P. H., & Bilge, S. (2021). *Interseccionalidade* (R. Sousa, Trad.). São Paulo: Boitempo.

Davidson, S. (1998). *Spinning the wheel of empowerment*. 14–15.

Dooris, M., Wills, J., & Newton, J. (2014). Theorizing healthy settings: A critical discussion with reference to Healthy Universities. *Scandinavian Journal of Public Health*, 42(15_suppl), 7–16. <https://doi.org/10.1177/1403494814544495>

Ferreira, F. M. P. B., Brito, I. da S., & Santos, M. R. (2018). Programas de promoção da saúde no ensino superior: Revisão integrativa de literatura. *Rev. Bras. Enferm.*, 1814–1823. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/hHwQyZcyKmQ5yNj65kVymJS/?lang=en>

Góis, C. W. de L. (2008). *Saúde comunitária: Pensar e fazer*. São Paulo: Hucitec.

Jorge, M. S. B., Pinto, D. M., Quinderé, P. H. D., Pinto, A. G. A., Sousa, F. S. P. D., & Cavalcante, C. M. (2011). Promoção da Saúde Mental - Tecnologias do Cuidado: Vínculo, acolhimento, co-responsabilização e autonomia. *Ciência & Saúde Coletiva*, 16(7), 3051–3060. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000800005>

Loch, M. R., Lemos, E. C. D., Jaime, P. C., & Rech, C. R. (2021). Desenvolvimento e validação de um instrumento para avaliar intervenções em relação aos princípios da Promoção da Saúde. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, 30(3), e2020627. <https://doi.org/10.1590/s1679-49742021000300005>

Lopes, M. H., & Miyaji, K. T. (2014). Medicina de viagem e a importância no controle de epidemias. *ComCiência*, 162, 0–0. Disponível em: http://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-76542014000800008&nrm=isso

Ministério da Saúde. (2022). *Datas da Saúde*. Biblioteca Virtual em Saúde. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/datas-da-saude/>

Mussi, R. F. F., Flores, F. F., & Almeida, C. B. (2021). Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. *Práxis Educacional*, 17(48), 1–18. <https://doi.org/10.22481/praxisedu.v17i48.9010>

Silva-Ferreira, A. V., Martins-Borges, L., & Willecke, T. G. (2019). Internacionalização do ensino superior e os impactos da imigração na saúde mental de estudantes internacionais. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)*, 24(3), 594–614. <https://doi.org/10.1590/s1414-40772019000300003>

Suárez-Reyes, M., & Van Den Broucke, S. (2023). Participation of university community members in Health Promoting University (HPU) initiatives. *Frontiers in Public Health*, 11, 1217177. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1217177>